

ЎТ ХАЙДОВЧИ ЙИҒМА ТАРКИБИ ВА ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ

Маматқулов З.У., Ризаев К.С.

Тошкент фармацевтика институти, e-mail: mzu_77@mail.ru; тел. +998 94 675-18-06
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10682470>

Аннотация. Ўт (сафро) хайдовчи хоссага эга ўсимликлардан ташкил топган намуна йиғмалар таркиби тузилди ва сифат кўрсаткичлари тажриба ҳайвонларда ўт хайдаш хоссасини ўрганиш бўйича таркиби танлаб олинди. Ўт хайдовчи йиғманинг сон кўрсаткичлари баҳоланди.

Калит сўзлар: доривор ўсимликлар, ўт хайдовчи препаратлар, фитопрепаратлар, йиғма, технологиясини ишлаб чиқиш.

Мавзунинг долзарблиги. Республикамизда ўт пуфаги ва ўт чиқарувчи йўллар патаологиясида туғма аномалиялар, функционал бузилишлар ҳамда модда алмашинуви-яллиғланиш (холецистит, холангит ва б.) характердаги касалликлари йил сайин тобора ортиши кузатилмоқда, катта ёшдаги аҳолининг 15-17% [1].

Ўт хайдовчи воситалар таъсир қилиш механизми бўйича шартли равишда икки гуруҳга таснифланади: сафро ҳосил бўлишини стимуллайдиган ва ўт кислоталари препаратлари (*Choleretica, Cholesecretica*) ҳамда сафрони ўт пуфагидан ўн икки бармоқ ичак ичига ажралиб чиқишини таъминлайдиган воситалар (*Cholagoga, ёки Cholekinetica*). Бироқ бугунги кунда аксарият ўт хайдовчи воситалар ҳар иккала таъсирга ҳам эгадир [1, 2]. Ўт хайдовчи воситалардан энг кўп истъомол қилинадигани бу доривор ўсимликлардан олиннадиган препаратлардир. Масалан, ўсимликлардан олиннадиган холесекретикларга – каламус, зирқ, бўзноч, кашнич, маккажўҳори, турп, хрен, хмель, сачратқи, қуш торон ва бошқа ўсимликлардан олинган фитопрепаратлар ҳамда 1, 2-рақамли йиғмаларни киритиш мумкин. Гидрохолеретикларга – валериана препаратлари, Эссендуки №17, Смирнов, славян каби маъданли сувлар киради. Холекинетикларга – зирқ, бўзноч, зира, тимиян, ровоч, топинамбур, бўймодарон, тоғрайхон, тирноқгул, мойчечак, қоқи, укроп, наъматак, стевия ўсимликларидан олинган препаратларни киритиш мумкин. Холеспазмолитикларга – белладонна препаратлари, арника, валериана, далачой, тирноқгул, маврак, лимонўти препаратлари киради [2]. Келтирилганларни ҳисобга олиб, ўт хайдовчи таъсирга эга доривор ўсимликлардан дори воситалари ва биологик фаол қўшимчаларни ишлаб чиқаришни йўлга қўйган ҳолда сифатли ва иқтисодий жиҳатдан қулай препаратлар ассортиментини кенгайтиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Тадқиқот мақсади. Маҳаллий ўсимлик хомашёларидан сафро хайдовчи хоссага эга йиғмалар таркибини тузиш ва тажриба ҳайвонларда ўт хайдаш хоссасини ўрганиш бўйича мақсадга мувофиқ таркибни танлаб олиш ва сифатини баҳолаш.

Тадқиқот усуллари. Илмий тадқиқотларда таркибида флавоноидлар, эфир мойларини сақловчи ўт хайдовчи маҳаллий доривор ўсимликлардан олинган йиғмаларни ўзига хос ўт хайдаш хоссасини ўрганиш орқали мақсадга мувофиқ таркиб танлаб олинди (1-жадвал).

Олинган ўт хайдовчи йиғманинг тажриба ҳайвонларида сафро ажралиб чиқиши бўйича кўрсаткичлари адабиётларда келтирилган усуллар бўйича амалга оширилди [3].

Таҳлил қилинаётган 1, 2, 3, 4-сон намуна йиғмаларнинг ўт хайдовчи фаоллиги иккала жинсдаги оғирлиги 18-20 г бўлган 30 та оқ сичқонларда ўрганилди. Тажриба бошланишидан 30 соат олдин ҳайвонларга овқатдан берилмай қўйилди. Ўрганилган намуна йиғмалардан 1:10 нисбатда сувли ажратмалар тайёрланиб, тажриба ҳайвонлар ошқозонига зонд ёрдамида 10 мл /кг дозада юборилди. Назорат гуруҳи ҳайвонларга тозаланган сув берилди. Тажриба бошланишидан 60 дақиқадан сўнг, энгил эфирли наркоз остида сичқонлар декапитация қилинди, қорин бўшлиғи кесилиб, жигар очилиб

ва ўт йўллари ипак ип билан боғланди. Ўт пуфаги ўт йўлларида эҳтиёткорлик билан кесилиб, қорин бўшлиғидан олиб ташланиб, торсион торозда тортилди. Шундан сўнг, унинг таркибидаги сафро олиб ташланди, ўт пуфаги тозаланган сувда ювилди, қоғоз фильтрида қуритилди ва яна тортилди. Экспериментал ва назорат сичқонларининг ўт пуфагидаги сафро массасини фарқи аниқланди [4]. Олинган маълумотлар Windows 95 учун мўлжалланган STATISTICA дастури ёрдамида статистик ишлов берилди.

Асосий натижалар. Тажриба натижалари шуни кўрсатадики, 1-сонли ўт хайдовчи йиғмадан олинган дамлама 10 мл / кг дозада қўлланилганда, сафро массаси назорат гуруҳига нисбатан 3,3 баробар ошган.

2-сонли ўт хайдовчи йиғмадан олинган дамламани қабул қилган ҳайвонлар гуруҳида ишлаб чиқарилган сафро массаси назорат гуруҳига қараганда 2,9 баравар кўп эди.

3-сонли ўт хайдовчи йиғмадан олинган дамламани берилиши назорат гуруҳи сичқонларга нисбатан сафро массасини 4,48 баравар оширди.

4-сонли ўт хайдовчи йиғмадан олинган дамламани берилиши назорат гуруҳига нисбатан сафро массасини 3,48 баравар оширди. Натижаларга кўра, 3-тўплам энг кўп ўт хайдовчи таъсирга эга эканлиги аниқланди (1-жадвал).

1-жадвал

Йиғманинг намуна таркиблари ва ўт хайдовчи хоссаси ($M \pm m$; $n=6$)

Хом ашё номи	Йиғмалар таркиби, г			
	№1	№2	№3	№4
Маккажўхори оналик гулининг устунчаси ва оғизчаси	25,0	20,0	40,0	30,0
Наъматак меваси	25,0	40,0	20,0	30,0
Майдагулли тоғрайҳон ўти	25,0	20,0	20,0	10,0
Оддий бўймодарон ўти	25,0	20,0	20,0	30,0
Ажралиб чиққан сафро мифдори, мг*	25,22±3,03 ^x	22,17±2,33 ^x	33,97±3,16 ^{xy}	26,38±2,08 ^x

Эслатма:*Назорат гуруҳи ҳайвонларда ўт ажралиб чиқиш миқдори, мг: 7,58±0,59.

X - назорат кўрсаткичлари билан таққослаганда $P < 0,05$ да ишонч индексидаги фарқ;

У - $P < 0,05$ да ишонч индексидаги 2 йиғма кўрсаткичлари билан таққослагандаги фарқ.

Шундай қилиб, ишлаб чиқилган 1, 2, 3, 4-сонли ўт хайдовчи йиғмаларнинг ўзига хос ўт хайдаш фаолиятини ўрганиш шуни кўрсатадики, 3 - сонли йиғма (маккажўхори оналик гулининг устунчаси ва оғизчаси – 40,0 г, наъматак мевалари – 20,0 г, майдагулли тоғрайҳон ўти – 20,0 г, оддий бўймодарон ўти – 20,0 г) аниқ ўт хайдаш фаолликка эга ва холеретик восита сифатида кейинги ўрганиш учун тавсия этилади.

Хулосалар. Маҳаллий ўсимлик хомашёларида ўт хайдовчи хоссага эга намуна йиғмалар таркиби тузилди ва тажриба ҳайвонларда ўт хайдаш хоссасини ўрганиш бўйича мақсадга мувофиқ таркиб танлаб олинди.

Адабиётлар руйхати

1. Умарова, Ш. З. Анализ статистики гастроэнтерологических больных в Республике Узбекистан / Ш. З. Умарова, Наргиза Мухамед Умаровна Султанбаева, А. З. Норов. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2019. — № 3 (241). — С. 100-105. — URL: <https://moluch.ru/archive/241/55693/> (дата обращения: 14.02.2024).
2. Садикова Р.К., Кариева Ё.С. Тенденции развития фармацевтического рынка желчегонных лекарственных средств Республики Узбекистан / Сборник статей по материалам CLXVI международной научно-практической конференции. - Москва, 2020. - С.202-206.
3. Kariyeva E.S., Sadikova R.K., Nuridullaeva K.N. Perspectives of immortality (Helichrysum) in modern medicine and pharmacy // International Journal of pharmaceutical research. -2020. - Vol.12. - Issue 4. - P.642-647.

4. А.В.Стефанова// Доклинические исследования лекарственных средств. Методические рекомендации под редакцией члена-корреспондента АМН Украины. Киев, 2002. -357 с.